

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

САБУРОВ СУЛАЙМОН

Доктор PhD

Аннотация: Вкладывая сегодня средства в образование и профессиональную подготовку людей, завтра государство получит от них максимальный вклад в рост валового внутреннего продукта. За новыми знаниями следуют новые технологии, а прогрессивные технологии рожают инновации. Страны, пренебрегающие приоритетным развитием таких отраслей, как образование и наука, реализуют тупиковую, кризисную модель роста и не имеют будущего.

Ключевые слова: Цель, ступенями, образования, начальным, средним и высшим, Уровень, тенденции, развития, отраслей, экономики, состояния науки.

FINANCING THE EDUCATION SYSTEM

Annotation. By investing today in the education and training of people, tomorrow the state will receive from them the maximum contribution to the growth of the gross domestic product. New knowledge is followed by new technologies, and progressive technologies give rise to innovations. Countries that neglect the priority development of such sectors as education and science are implementing a dead-end, crisis model of growth and have no future.

Key words: Purpose, steps, education, primary, secondary and higher, Level, trends, development, industries, economy, state of science.

Наиболее важными направлениями деятельности государства выступают те, которые обеспечивают развитие человеческого потенциала. В настоящее время человеческий потенциал становится важнейшим фактором обеспечения безопасности и конкурентоспособности государства. Обобщающим показателем уровня человеческого развития является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Важной составляющей ИРЧП помимо состояния здоровья, долголетия населения и материального уровня жизни является образование, измеряемое комбинацией грамотности взрослого населения и охватом населения тремя ступенями образования (начальным, средним и высшим). Уровень и тенденции развития всех других отраслей экономики зависят от состояния науки и образования. Согласно имеющимся оценкам, в развитых странах 60 % прироста национального дохода определяется увеличением объема знаний и образованности общества. [1. стр 55-77]

По расчетам академика С. Г. Струмилина, которые он проводил в 1919-1920-х гг., «год школьного образования дает примерно в 2,6 раза большую прибавку квалификации, чем год заводского стажа»². На основании рассчитанной им методики С. Г. Струмилиным показал, что выгоды от повышения продуктивности труда превышают соответствующие затраты государства на школьное обучение в 27,6 раза. При этом капитальные затраты казны окупаются уже в первые полтора года, а в течение последующих 35,5 лет государство получает ежегодно чистый доход на этот капитал в размере 73 % годовых³.

Вкладывая сегодня средства в образование и профессиональную подготовку людей, завтра государство получит от них максимальный вклад в рост валового внутреннего продукта. За новыми знаниями следуют новые технологии, а прогрессивные технологии рожают инновации. Страны, пренебрегающие приоритетным развитием таких отраслей, как образование и наука, реализуют тупиковую, кризисную модель роста и не имеют будущего.

Таким образом, уровень образованности населения является определяющим в экономическом развитии общества. Такое понимание роли образования обусловило принятие в 1917 г. решения о строительстве советской школы, которая должна была стать единой и

общеобразовательной.

Общепризнанным достижением такого подхода к образованию явилась почти «поголовная» грамотность населения, общедоступность общего среднего образования, высокий уровень подготовки специалистов, прежде всего, в естественно-научных областях, бесплатность образования и пр.

В 50-х гг. прошлого столетия СССР имел высокую долю расходов на образование в национальном доходе — более 7 %. В то же время США тратили на эти цели менее 4 %. Однако к 1970-м годам доля расходов на образование в СССР снизилась до 6,9 %, тогда как в США аналогичные расходы выросли до 9,2 % .[2стр.130]

Такой подход к финансированию образования позволил СССР выйти на первое место в мире в ряде научно-технических направлений. Именно тогда закладывались основные научные школы таких корифеев науки, как Капица, Курчатов, Королев, Келдыш и др. Несмотря на известные недостатки, государственная образовательная система СССР обеспечивала населению широкую доступность и высокий уровень образования. В 1989 г. грамотность взрослого населения России являлась практически сплошной — 99,8 % (для сравнения: в 1897 г. — 29,6 оценкам Всемирного банка, доля этих расходов в ВВП в России в 1992 г. составляла 3,4 %. С учетом сокращения ВВП примерно вдвое в 1990-1994 гг затраты на образование в реальном исчислении составили в середине 1990-х гг. не более четверти от аналогичного уровня 1970 г.

И в наступившем столетии ситуация с государственным финансированием образования в России коренным образом не изменилась.

Доля государственных расходов на образование в Российской Федерации в 2005 г. составила 3,8 % ВВП. Для сравнения: уровень Камеруна — 3,8 %, Аргентины — 4 %, Турции — 3,7 %, Сенегала — 3,6 %. По показателю государственных расходов на образование наша страна уступает не только Дании (8,5 %), Швеции (7,7 %), Норвегии (7,7 %), но и таким странам, как Боливия (6,3 %), Португалия (5,8 %), Латвия (5,8 %), Венгрия (5,9 %) ⁷.

Существенное влияние на систему образования оказывают экономические условия. Это проявляется в недостаточности финансирования бюджетных образовательных учреждений, что ведет к низкому уровню заработной платы учителей и преподавателей; в увеличении доли платного образования в государственных образовательных учреждениях. Иными словами, государственный сектор образования постепенно переводится на принцип самоокупаемости. Одновременно развитие рыночной экономики с учетом тенденций формирования постиндустриального общества ведет к увеличению потребности в образовании и, прежде всего в высшем образовании по направлениям высоких технологий.

В Таджикистане сложилась ситуация, когда несмотря на конституционное закрепление обязательности основного общего образования, приблизительно 2 млн детей не посещают учебные заведения; 1 млн детей не могут получить стандартное образование в связи с низкими показателями здоровья; школьников не в состоянии освоить школьную программу. Платность и дифференцированность обучения стимулируют разделение учащихся на богатых и бедных с потерей необходимой для школы социальной толерантности⁸. [стр145]

Из-за хронического недофинансирования образования учителя и преподаватели получают неадекватную их труду заработную плату и вынуждены или менять работу, или увеличивать учебную нагрузку в ущерб качеству преподавания.

В табл. 2 показан абсолютный прирост средней заработной платы в системе образования на фоне основных отраслей нашей экономики.

Отрасли в таблице выстроены в порядке возрастания величины оплаты труда в 2000 г. Статистика показывает, что заработная плата в сфере образования даже несмотря на последние ее повышения в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование», крайне мала. Меньше педагогов получают только аграрии и работники легкой промышленности.

Низкий уровень официальных заработных плат и неразвитость механизмов

дополнительного заработка приводят к росту объемов теневых финансовых потоков и распространению коррупции в системе образования. Происходит падение престижа профессии учителя и преподавателя, идет отток квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. В результате в учреждениях образования быстро растет доля сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста. Низкий уровень оплаты труда вынуждает преподавателей вузов работать в нескольких учебных заведениях, что негативно сказывается на качестве их работы. Особенно сложная ситуация сложилась в сфере начального профессионального образования с мастерами производственного обучения.

Из-за недостаточного финансирования образования материально-техническая и информационная база учреждений этой сферы не соответствует современным требованиям. Все это приводит к тому, что качество образовательных услуг в Республики Таджикистан сегодня не соответствует реалиям XXI в. Так, согласно данным международного обследования PISA (Programme for International Student Assessment), наши школьники в 2005 г. даже по математике, где мы считались традиционно сильными, заняли 29-е место, по естественным наукам — 24-е, по грамотности чтения — 32-е. По сравнению с прошлым исследованием, которое проводилось в 2000 г., показатели снизились.[9стр.111]

В результате проведенной работы ученые выявили, что полностью доступного и действительно всеобщего образования в Таджикистан на данный момент нет. Более того: многие барьеры на пути в «хорошие школы» и во время обучения создаются уже внутри них. В результате большая часть населения страны, по сути, лишена возможности получить в массовой школе полноценное и качественное среднее образование. Такое неравенство россиян, заложенное еще на старте их жизненного пути, в дальнейшем становится лишь резче. Если государство не примет в этом отношении срочных и хорошо продуманных мер, то в будущем мы рискуем получить еще более расколотое и неоднородное общество, чем сейчас.

С этим исследованием перекликается еще одно, проведенное совместно Организацией экономического сотрудничества и развития и ЮНЕСКО «Грамотность в завтрашнем мире»¹¹. Эксперты этого исследования пришли к неожиданному заключению: успешное образование может строиться только на социалистическом принципе равенства. Образование, построенное по принципу селекции учащихся по способностям или по социальному признаку, работает не на высокий экономический результат, но прямо в противоположном направлении. Уровень грамотности и образовательные стандарты, как выявило исследование, наиболее высоки в тех странах, где практически отсутствует

Полагаем, что для нашей страны это ошибочный путь. Если государство намерено возродить страну и обеспечить своему народу высокий уровень жизни, необходимо искать ресурсы для улучшения государственного финансирования образования. Конечно, в условиях рыночной экономики государственный бюджет уже не может быть единственным источником финансирования образования. Наряду с внедрением образовательных кредитов необходимо привлекать для финансирования образования предприятия, заинтересованные в подготовке для них кадров, бизнес-структуры. Но из этой сферы ни в коем случае не должно устраниваться государство, поскольку государственное финансирование образования в настоящий момент является ключевым. Так, В. Мау, определяя способность государства сконцентрировать ресурсы на развитии образования как важнейшего фактора ускорения социально-экономического развития в постиндустриальную эпоху, полагает, что «государственное участие в этом деле играет немалую роль, поскольку в относительно отсталой стране возможности частных инвестиций в образование остаются довольно ограниченными».[10.стр140]

Подобного мнения придерживается С. Глазьева, утверждая, что «образование во всех странах со сложившейся рыночной экономикой развивается как общественное благо и в решающей степени финансируется государством»²⁰.

Международный опыт показывает, что если государственные расходы на науку не превышают 2 % от ВВП, то общество страдает по причине замедленного научно-технического прогресса. А если расходы на образование не превышают 5 % ВВП, то нация обречена на

интеллектуальную деградацию²¹. Подобно тому, как в свое время индустриализация потребовала всеобщего среднего образования, «экономика знаний» требует перехода к всеобщему, доступному каждому человеку высшему образованию. Образование и наука должны стать приоритетными сферами государственных финансовых вложений. Казалось бы, стоит приветствовать включение образования и здравоохранения в число приоритетных национальных проектов. Но это не дополняется, к сожалению, выделением должных государственных ресурсов на этих направлениях. Так, вопрос достаточного государственного финансирования образования в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)²² решается за счет коммерциализации отрасли и урезания образовательного процесса, для чего предлагается повышать его инвестиционную привлекательность. Что касается программного документа «Приоритетные направления развития образовательной системы Республики Таджикистан», то в нем обнаруживается, что при остронедостаточном бюджете образования государственная финансовая ответственность в основном адресуется федеральным центром на региональный уровень, хотя бюджеты многих острodefицитны.

Авторы статьи считают, что необходимо вернуться к нормативному принципу формирования государственного бюджета в части финансирования расходов на образование и науку и довести реальное ежегодное финансирование образования до объема 6-8 %, по примеру европейских государств

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винслав Ю. Профессиональное образование и экономика: микроуровень интеграционных процессов (фактология, теория, предложения) // Российский экономический журнал. - 2005. - N 7-8. - С. 55-71.;
2. Беккер Г. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ, - 1964 г.; 130.
3. Schultz T. Investment in Human Capital. // "Economic Growth - an American Problem", Englewood Cliffs, 1964.;
4. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. СПб.: СПбУЭФ, 1995,45с.;
5. Мирсаидов А.Б. Институциональные аспекты инновационного развития учреждений социального сектора экономики//Экономика Таджикистан, 2017. №2с 39-51.;
6. Джурицкий А.Н. Интернационализация высшего образования в современном мире // Педагогика. - 2004. -№3. -с.83-92.;
7. Мирсаидов А.Б. Особенности формирование цена спроса на рынке высшего профессионального образования// Альманах, научный журнал РФ, 2014, № 2. С. 43.;
8. Омории солонани Љумњурии Тољикистон, соли 2021, саъ.15.;
9. Хаширов О.А. Предпринимательство в сфере услуг. – СПб., 1993. С. 31-45.;
10. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. – М., 1996. С. 111.;
11. Гаврилов А.Ю., Гладилина И.П. Теоретико-методологические подходы к развитию творчества студентов – будущих работников образовательного сервиса. Монография. М., 2011. 140 с.;
12. Закон Республики Таджикистан «Об образовании»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 год, №3, ст.81; № 5, ст. 336; №7-8, ст. 500).